

Kapital eksporti-xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ilg‘or shakli sifatida

Yaxshimuratova Xasiyat
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
To‘rtko‘l fakulteti assistant-o‘qituvchisi
Razzaqberganov Asrorbek
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
To‘rtko‘l fakulteti talabasi

Annotatsiya: Kapitalni xorijga chiqarish, uning davlatlar orasida faol migratsiyasi zamonaviy jahon xo‘jaligi va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning eng muhim ajratib turuvchi tomoniga aylandi.

Kapital olib chiqish jahon xo‘jaligining chuqur rivojlanishi davrida tovar olib chiqish monopoliyasini sindirdi. Tovlar olib chiqishni to‘ldiruvchisi va uning vositachisi bo‘lib, kapital olib chiqish xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimida aniqlovchi omilga aylanib bormoqda. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotining (IHRT) baholashiga qaraganda, 80-yillardan boshlab to‘g‘ridanto‘g‘ri yo‘natirilgan investitsiyalarning yillik o‘shishi taxminan 34-35% ni tashkil etib, xalqaro savdo o‘shidan qariyb 5 marta ko‘proqdir. Kapital olib chiqish ma‘lum bir milliy davlat o‘z aylanmasidan bir qism kapitalni olib, uni boshqa bir davlatning ishlab chiqarish jarayoniga va aylanmasiga tovar yoki pul formasida joylashtirishida namoyon bo‘ladi. Dastlabki yillarda kapital olib chiqish jahon xo‘jaligi preferiyasiga kapitalni eksport qiladigan kam sonli sanoati rivojlangan davlatlarga xos bo‘lgan xolos edi. Jahon xo‘jaligining rivojlanishi esa bu jarayon doirasini sezilarli ravishda kengaytirdi, natijada kapital chiqarish har qanday muvaffaqiyatli, dinamik rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotning funktsiyasi bo‘lib qoldi. Hozirgi kunda kapitalni ilg‘or sanoati rivojlangan davlatlar ham, o‘rtacha rivojlangan davlatlar ham, rivojlanayotgan, ayniqsa “yangi industrial” davlatlar ham chiqarmoqdalar.

Kalit so‘zlar; Kapital, kapital bozor, xalqaro kapital migratsiya, Xalqaro sanoat kooperatsiyasi, aksionerlik kapitali, milliy moliya bozori, kapitalning importyori ba eksportyori.

Asosiy qism: Kapital olib chiqishning asosiy sababi uning ma'lum bir davlatlarda "nisbatan" ortiqcha bo'lib qolishligidir. Ishbilarmonlik foydasi yoki foiz olish maqsadida kapital chet elga chiqariladi. Kapital eksporti ichki investitsiya uchun kapital yetishmagan holda ham amalga oshirilishi mumkin. 90-yillarda umumjahon bo'yicha ortiqcha kapital 180-200 mlrd. dollarga teng deb baholangan edi. XX asrning ikkinchi yarmidan so'ng chetga kapital chiqarish tinimsiz o'sib bordi. Kapital eksporti hozirgi kunda o'sish sur'atlari bo'yicha tovar eksportini ham, sanoati rivojlangan davlatlarda yalpi ichki mahsulotning o'sish darajasini ham orqada qoldirmoqda. Kapital olib chiqish masshtabining keskin kengayishi xalqaro migratsiyaning kuchayishiga olib kelmoqda. Xalqaro kapital migratsiyasi- kapital egasi uchun foyda keltiruvchi, davlatlar orasidagi qarama-qarshi harakatdir. Har bir davlat bir vaqtning o'zida kapitalning importyori va eksportyori bo'lib hisoblanadi. Jahon iqtisodiyotida katta foyda uchun kapital olib chiqishning eng muhim sabablari quyidagilardan iboratdir:

- kapital olib chiqilayotgan davlatda uning ortiqcha to'planganligi jahon xo'jaligining turli zvenolarida kapital talabi va taklifining mos kelmasligi;

- mahalliy bozorni monopolizatsiya qilish imkoniyati mavjudligi; kapital eksport qilinadigan davlatda arzonroq xom-ashyo va ishchi kuchining mavjudligi;

- barqaror siyosiy holat va umuman qulay investitsion muhitning mavjudligi. Amaliy hayotda investitsiya qilish zaruriyati o'zida investitsion muhitning barcha qismlarini mujassamlashtirgan sabablar kompleksi va shuningdek ayrim bozorlarning nisbiy ustunligi tamoyillari bilan belgilanadi. Kapital olib chiqishga sabab bo'luvchi va uni rag'batlantiruvchi omillar quyidagilardir:

1. Kapital olib chiqishni faollashtiruvchi, harakatlantiruvchi kuch bo'lib milliy iqtisodiyotlarning o'sib borayotgan o'zaro bog'liqligi hisoblanadi. Ishlab chiqarishning baynalminallashuvi xalqaro kapital harakatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kapital eksportining bosh omili bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarishni xalqaro ishlab chiqarishga aylanishi va huningdek xalqaro mahsulot yaratishidir. Xalqaro mahsulot-global xalqaro bozorda otiladigan mahsulotdir. U unifikatsiya qilingan va geografik joylashishi, milliy yoki boshqa o'ziga xosliklardan qat'iy nazar sotiladi (avtomobillar, samolyotlar, radioelektronika, komp'yuterlar, asbob-uskunalar va h.k.lar).

2. Xalqaro sanoat kooperatsiyasi, transmilliy korporatsiyalarning sho'ba korxonalariga qo'yiladigan qo'yilmalari.

3. Sanoati rivojlangan davlatlarning iqtisodiy o'sish sur'atlarini ushlab turish, sanoatning ilg'or sohalarini rivojlantirish, bandlik darajasini saqlash uchun sezilarli hajmda kapital jalb qilishga yo'naltirilgan iqtisodiy siyosati.

4. Xorijiy kapital jalb qilish yordamida o'z iqtisodiy rivoji uchun sezilarli turtki berish, “kambag'allik doirasidan” chiqib ketishga harakat qilayotgan rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiy o'z-o'zini tutishi.

5. Ekologiya omillari sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro korporatsiyalar qattiqlashayotgan ekologik normalar tufayli ishlab chiqarishni sanoati rivojlangan davlatlardan rivojlanayotgan mamlakatlarga ko'chirishi.

6. Kapital oqimini yo'naltiruvchi va tartibga soluvchi xalqaro moliyaviy tashkilotlar muhim rol o'ynashi.

Jahon ho'jaligida kapital olib chiqish asosan quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- sanoat, savdo va boshqa korxonalariga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan investitsiyalar;
- portfel investitsiyalar (xorijiy obligatsiyalar, aktsiya, qimmatbaho qog'ozlar);
- suda kapitalining sanoat va savdo korporatsiyalari, bank va boshqa moliyaviy tashkilotlariga o'rta va uzoq muddatli kreditlari yoki zayomlari;
- iqtisodiy yordam- tekinga va imtiyozli kreditlar shaklida (foizsiz, kam foizli).

Jahon iqtisodiyotida kapital ko'chishi va xorijiy investitsiyalar o'rtasida aniq farq belgilangan. Kapital ko'chishi quyidagilarni o'z ichiga oladi: xorijiy hamkorlar bilan operatsiyalar bo'yicha to'lovlar, zayomlar berish (5 yildan ortiq bo'lmagan muddatda), faqat kapital joylashtirish maqsadida xorijiy kompaniyalarning aktsiya, obligatsiya va qimmatbaho qog'ozlarini sotib olish, qimmatbaho qog'ozlar Portfelini diversifikatsiya qilish va x.k.lar. Xorijiy investitsiyalar bu kapital qabul qiluvchi davlatda kompaniya ustidan nazorat o'rnatish va uni boshqarishda ishtirok etish maqsadida kapital ko'chirishdir.

To'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan investitsiyalar shaklida kapital olib chiqish bu kapital qabul qiluvchi davlat xududida kapital eksportyori tomonidan ishlab chiqarishni tashkil etishini bildiradi. Bu shuningdek, kadrlarni tayyorlash va o'qitish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga raqobatchilik ta'siridir. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar xalqaro korporatsiyalarning jahon xo'jaligidagi xukmronligining

asosini tashkil qiladi. Ular korporatsiyalarning xorijiy korxonalariga to‘liq egalik qilishi yoki aksionerlik kapitalining amalda egalik qilishiga imkoniyat beradi. Odatda, bu shunday investitsiyalarki bunda xorijiy investor kompaniyaning aksionerlik kapitalining 25% dan kam bo‘lmagan miqdoriga egalik qiladi. AQSH, GFR, Yaponiyaning statistika boshqarmalari aksionerlik kapitalining 10% i va undan ko‘prog‘ini o‘ziga olgan investitsiyalarni To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar deb hisoblaydi. P.X.Lindertning fikricha, “To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar va portfel investitsiyalari orasidagi farq avvalambor kapital qo‘yiladigan firma ustidan nazorat qilish muammosiga borib taqaladi”.

Portfel investitsiyalari yirik korporatsiyalar, markaziy va xususiy banklar tomonidan chiqariladigan obligatsiya zayomlarini moliyalashtirish uchun xorijiy kapitalni jalb qiluvchi muhim manbadir. Xorijiy portfel investitsiyalarini jalb qilishda odatda yirik investitsion banklar vositachilik qiladi. Portfel investitsiyalarning harakatiga ko‘p jihatdan alohida davlatlarda obligatsiyalar uchun to‘lanadigan foiz stavkalaridagi farq ta‘sir qiladi. Jahon iqtisodiyotida 50-yillardan keyingi davrda kapital eksporti strukturasi sezilarli o‘zgarishlar ro‘y berib jahon xo‘jaligi rivojlanishining o‘ziga xos tomonlarini namoyon qildi. Ulardan eng muhimi 70-80-yillarda xalqaro kreditlarning o‘sishi va kapitalning kredit-moliya sohasini paydo bo‘lganligidir. Iqtisodiyotda ssuda kapitalining roli keskin oshdi. Xalqaro ssuda kapitali bozori: a) pul bozori; b) kapital bozoriga bo‘linadi. Pul bozori – bu asosan qisqa muddatli kreditlar (1 yilgacha) bozoridir. Bunday kreditlar odatda aylanma mablag‘lar yetishmovchiligini qoplash uchun ishlatiladi. Kapital bozori esa o‘zida bank kreditlari va uzoq muddatli kreditlarni namoyon qiladi. Ular asosan obligatsiyalar chiqarish va sotib olishda namoyon bo‘ladilar.

Sanoati rivojlangan davlatlar tomonidan tekin yoki imtiyozli kreditlar shaklida ko‘rsatiladigan iqtisodiy yordamni biz jahon davlatlariga yordam berish bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda (Yaponiyadan keyin) turadigan AQSH misolida ko‘rib chiqishimiz mumkin. Masalan, “Xorijiy davlatlarga yordam xaqidagi” qonunga muvofiq, AQSH 1998 moliyaviy yilda yordam uchun 13 mlrd. dollardan ortiq assignatsiya qilgan edi (uning 76% iqtisodiy va 24% harbiy maqsadlarga ajratilgan). Bu davrda kredit oluvchilar ro‘yxatida birinchi o‘rinda Isroil (3 mlrd. doll.) turgan bo‘lsa, ikkinchi o‘rinda Misr (2,1 mlrd.doll.) turgan. Ko‘rsatilgan ushbu yordamning 65% ni tekin va 35% ni imtiyozli ko‘rinishdagi kreditlar). Xorijiy mamlakatlarga iqtisodiy yordamning ko‘rsatishdan maqsad AQSH milliy

xavsizligini ta'minlash, davlatlarga ochiq bozor iqtisodiyoti tizimini o'rnatish va shuningdek demokratiyani rivojlanishiga yordam berishdir.

Jahon iqtisodida kapital olib chiqish asosan sanoati rivojlangan davlatlardan olib chiqiladi. Sanoati rivojlangan davlatlar o'rtasida ham kapitalning faol migratsiyasi ro'y bermoqda. Sanoati rivojlangan davlatlar doirasida ro'y berayotgan kapital migratsiyasini bir necha xolatlarida ko'rib chiqishimiz lozim:

“Uchlik” davlatlar o'rtasidagi kapital migratsiyasi (AQSH - G'arbiy Yevropa-Yaponiya) o'rtasida. Alohida sanoati rivojlangan davlatlar o'rtasidagi kapital migratsiyasi. Sanoati rivojlangan davlatlarning bir xil sohalari o'rtasida ro'y berayotgan kapital migratsiyasi. Kapital migratsiya o'z sub'ektlari nuqtai nazaridan makro va mikro darajalar bilan farqlanadi. Makro daraja- bu, kapitalning davlatlararo oqimi bo'lib, statistikada u davlatlarning to'lov balansida tasvirlanadi. Mikro daraja – bu, kapitalning xalqaro monopoliyalar ichida korporatsiyalar ichki kanallari orqali ro'y berayotgan harakatidir. Jahon tasnifida eng yirik kapital “donorlari” bo'lib Yaponiya (53%), Shveysariya va Tayvan hisoblanasa, eng yirik “zayomchilar” esa – AQSH (27%), Buyuk Britaniya, Meksika va Saudiya Arabistoni hisoblanadi. Kapital olib chiqishning zamonaviy alomatlari orasida ishlab chiqarish kapitali eksportining o'sib borayotgan ahamiyatini ajratib ko'rsatish lozim. Ishbilarmonlik faoliyatida portfel investitsiyalar qatnashishdan to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan investitsiyalarga o'tdi. 50-yillardan boshlab to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalarni qazib chiqarish sanoatidan qayta ishlash sanoatiga, shuningdek xozirgi kunda yillik hajmining 50%dan ortig'i to'g'ri kelayotgan xizmat sohasiga yo'naltirilishi ro'y bermoqda. To'g'ridan-to'g'ri yo'naltirilgan investitsiyalarning tendentsiyasida sezilarli o'zgarishlar ro'y bera boshladi: 1990 yilda bank zayomlari summasi 468 mlrd. doll.ni tashkil etdi, qimmatli qog'ozlar bozorida esa investitsiyalar 756 mlrd. dollarni tashkil etib, 1993 yil oxirida bu nisbat xususiy kapital to'plangan fond bozori hisobiga keskin o'zgarib, 2.3 trln. doll. kapital bozorini tashkil etdi.

90-yillarda kapital bozorlarini baynalminallashuvi jarayonining asosiy xususiyati namoyon bo'ldi. Agar 70-80- yillarda baynalminallashuv jarayoni asosan rivojlangan bozor iqtisodiyotidagi davlatlarni qamrab olgan bo'lsa, 90-yillarda u rivojlanayotgan davlatlarni ham birinchi navbatda Osiyo-Tinch okeani mintaqisi va shuningdek, Lotin Amerikasi davlatlariga ham tarqaldi. Bu esa albatta ushbu davlatlarning moliyaviy salohiyati, valyuta ahvolidan mustahkamlanishi va

ularning kreditga layoqatligini o‘sishi, milliy moliyaviy bozorlarining rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan edi. Jahon iqtisodiyoti va XIMda 80-90 yillarning muhim tomonlaridan biri rivojlanayotgan davlatlar o‘rtasida va ayniqsa “yangi industrial davlatlar” o‘rtasida kapital migratsiyasining faollashuvidir. Kapitallar bozorida hamon neft eksportyor

- davlatlari tashkiloti (OPEK) faoldir. Masalan, Quvayt xususiy sektorining xorijdagi investitsiyalari 1995-yilda 100 mlrd. doll.ni tashkil etib, o‘z navbatida davlat qo‘yilmalari 30 mlrd. doll.ga yetgan. 90-yillarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘naltirayotgan investitsiyalarning hajmlari asosan rivojlanayotgan davlatlarga to‘g‘ri kelib 1993-yilda 65 mlrd. doll.ni, 1994 yilda 74 mlrd. doll.ni tashkil etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник для бакалавров / Н.Ф.Чеботарев.- М.:Дашков и К, 2013.

2. Мороз И.И. Мировая экономика и международные экономические отношения (для бакалавров) / И.И.Мороз.-М.: КноРус, 2013.

3. Nazarova G.G., Xaydarov N.X. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. O‘quv qo‘llanma. - T.: TDIU, 2007.

4.www.globfin.ru - Jahon moliya bozori bo‘yicha taxliliy materiallar, maqolalar va yangiliklar portali.

5.Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. Economics. 19th Edition. McGraw-Hill Companies. USA. 2015

Research Science and Innovation House